
INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM AUTISMO E SUPERDOTAÇÃO NA ESCOLA REGULAR

DOI: 10.5281/zenodo.14779913

Ailton Barcelos da Costa¹

¹Pós-doutorado em Educação Especial – Universidade Federal de São Carlos
ailton.barcelos@ufscar.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4958516098083437>

Nassim Chamel Elias²

²Docente do Dep. de Psicologia – Universidade Federal de São Carlos
nassim@ufscar.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4216525883778695>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica

RESUMO: Com o aumento do diagnóstico de pessoas com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), estão cada vez mais presentes o aparecimento daqueles com altas habilidades/superdotação (AH/SD), chamada de dupla excepcionalidade em TEA e em AH/SD (2e/ TEA-AH/SD). Em especial, com as complexidades envolvidas na definição da dupla excepcionalidade, a sua estimativa de prevalência devem ser interpretadas com cautela, uma vez que a AH/SD pode frequentemente mascarar uma deficiência ou uma deficiência pode mascarar a AH/SD, tornando a identificação de alunos 2e extraordinariamente difícil. O trabalho teve o objetivo de identificar estudos empíricos sobre a inclusão de estudantes com dupla excepcionalidade em TEA e AH/SD na escola regular, a partir de uma revisão sistemática em bases de dados internacionais. Como resultado, o estudo selecionou quatro artigos internacionais, sendo um brasileiro, distribuídos entre os anos de 2012 e 2022. Em especial, as características levantadas na literatura internacional sobre as características dos estudantes com 2e/ TEA-AH/SD estão presentes entre os participantes dos estudos selecionados. Além disso, percebe-se que os estudos falam da dificuldade de se realizar o processo educacional desses estudantes no ensino regular, em especial da barreira atitudinal e da formação desses docentes responsáveis pelo processo de inclusão.

Palavras-chave: Dupla Excepcionalidade; Educação Especial; Transtorno do Espectro do Autismo; Superdotação.

1. INTRODUÇÃO

A perspectiva inclusiva na educação, segundo a UNESCO (2003), atinge todas as crianças, como dever do ensino regular atendendo as necessidades de conteúdo, abordagens, estrutura e estratégias apropriadas para as características de cada estudante. O acesso à escola regular para todos os estudantes vem sendo ampliado, seja pela mudança de mentalidade da sociedade em geral, seja pela criação de leis como a Lei Brasileira de Inclusão (LBI Lei nº

13.146/2015; Brasil, 2015), que entre outras deliberações, incumbe o poder público de assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, garantindo o aprendizado ao longo de toda a vida, com o intuito de promover a inclusão plena, a acessibilidade em todos os níveis, de modo a afiançar as condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem para as pessoas com deficiência, com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e com altas habilidades/ superdotação (AH/SD).

Em consonância com as obrigações do poder público para prover acessibilidade a toda a população, a Lei nº 13.146/2015 prevê o aprimoramento dos sistemas educacionais. A intenção que emana dos dispositivos da lei é promover a inclusão plena, a acessibilidade em todos os níveis, de modo a afiançar as condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem para estudantes da educação especial, conforme o artigo 28 da referida lei. Estas condições seriam obtidas pela oferta de serviços e de recursos que eliminem todo tipo de barreiras e promovam a inclusão e a acessibilidade plena (Brasil, 2015). Apesar da extensa legislação, garantindo a inclusão, autores como Barbosa (2023) falam da dificuldade de implantação do sistema de inclusão na realidade brasileira.

Dessa forma, de acordo com o Documento Orientador das Comissões de Avaliação In Loco para Instituições de Educação Superior com Enfoque em Acessibilidade (Brasil, 2016), existem oito dimensões, as quais interferem direta ou indiretamente no processo ensino-aprendizagem, destacando-se a acessibilidade atitudinal, que se refere à percepção do outro sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações.

Quando se fala em TEA, as taxas de diagnóstico vêm aumentando consideravelmente, como indicam dados recentes sobre sua prevalência nos Estados Unidos, passando de 2,79% em 2019 para 3,49% em 2020 (Li et al., 2022), enquanto o *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) em 2014 indicava uma taxa de 1,69% (Baio et al., 2018). Por enquanto, ainda não há dados oficiais sobre a incidência de TEA no Brasil, mas se estes dados se aplicarem à realidade brasileira, pode-se ter pelo menos seis milhões de pessoas com TEA no Brasil.

Com o aumento destes estudantes, muitas escolas regulares estão recebendo um número crescente de estudantes com TEA com alto desempenho ou, mais especificamente, estudantes com AH/SD (Barnhill, 2016). Os indivíduos com TEA, de acordo com a definição proposta no Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais versão 5 (DSM-5; Associação Americana de Psiquiatria [APA], 2014), apresentam déficits em duas grandes áreas: comunicação e interação social, bem como tendem a exibir comportamentos restritos e repetitivos. Essas

características estão presentes desde o início da infância e limitam ou prejudicam o funcionamento diário. Entretanto, o prejuízo funcional irá variar de acordo com características do indivíduo e de seu ambiente (APA, 2014). No DSM-5-TR (APA, 2023), essa condição pode ser classificada com base na gravidade em relação à interação e comunicação: necessidade de apoio, instrução substancial, apoio intensificado.

Outra definição importante que se pode trazer é sobre a síndrome de Asperger (SA). Para González-Alba et al. (2019), o DSM-5 (APA, 2014) revisou uma série de categorias diagnósticas, entre as quais está a SA, fazendo com que esta condição seja estabelecida como TEA, fazendo parte de uma condição mais ampla, em que a SA perdesse a sua especificidade como entidade diagnóstica, com tudo o que significa tanto no campo clínico como educacional, ou seja, isso indica que antes de 2014 podia-se encontrar a SA na literatura especializada.

Por AH/SD, de acordo com a Deliberação CEE/MS N.º11.883, de 5 de dezembro de 2019, Artº5, consideram-se pessoas com altas habilidades ou superdotação aquelas que demonstram potencial elevado em qualquer uma das áreas, intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, isoladas ou combinadas, apresentando, ainda, elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse.

Essa condição, para McClurg, Wu e McCallum (2021, p. 412), denomina-se “dupla excepcionalidade” (2e), quando um estudante demonstra superdotação em uma área, mas também atende aos critérios associados a uma deficiência (por exemplo, limitações físicas, problemas emocionais/comportamentais, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade ou TDAH, Transtorno do Espectro Autista ou TEA, dificuldades de aprendizagem ou DA etc.).

Os indivíduos com a dupla excepcionalidade envolvendo TEA e AH/SD podem ser referenciados pela sigla 2e/ TEA - AH/SD. Os pontos fortes mais comumente notados são o vocabulário superior, as habilidades de resolução de problemas e raciocínio e as habilidades criativas. Entretanto, podem encontrar dificuldade em desempenhar sua capacidade cognitiva total em ambientes de educação convencional devido a desafios em habilidades essenciais, como organização, funcionamento executivo, linguagem expressiva, foco e produção física de trabalhos escolares, especialmente na escrita (Cain; Kaboski; Gilger, 2019).

Estima-se que apenas 3% dos indivíduos com TEA sejam intelectualmente talentosos (CHARMAN et al., 2011). Considerando as complexidades envolvidas na definição de AH/SD e no diagnóstico de TEA, Cain, Kaboski e Gilger (2019) dizem que as estimativas de prevalência devem ser interpretadas com cautela, uma vez que as AH/SD podem frequentemente mascarar uma deficiência ou uma deficiência pode mascarar as AH/SD,

dificultando a identificação de alunos 2e.

Dessa forma, chega-se o objetivo do trabalho, que é identificar estudos empíricos sobre a inclusão de estudantes com dupla excepcionalidade em TEA e AH/SD na escola regular.

2. MÉTODO

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura (Costa; Zoltowski, 2014) baseada em trabalhos empíricos internacionais, publicados de 2010 a 2024, em bases de dados de livre acesso.

A pesquisa foi realizada em uma única etapa. Como critério de inclusão, foram considerados trabalhos com a disponibilidade na íntegra nas bases de dados e por se tratar de estudos empíricos. Foram excluídos artigos conceituais ou de revisão e os que não se adequaram ao tema.

As bases acessadas via Portal de Periódicos da CAPES foram: *BioMed Central*, *EBSCOhost Academic Search Premier*, *PsycINFO*, *MEDLINE/PubMed* (via *National Library of Medicine*), *ScienceDirect* (Elsevier), *Wiley Online Library*, *Springer Nature Link*, *SAGE Journals Online*.

Os descritores representativos da temática de investigação foram: (*autism OR asperger*) AND (*giftedness OR gifted*) AND *school*. Nessa busca foram encontrados 842 artigos. Após a leitura de títulos e resumos, constatou-se a existência de 13 estudos que atendiam os pré-requisitos e que foram selecionados para leitura na íntegra. Após a leitura, chegou ao banco de dados final, que foram quatro artigos.

Como materiais e equipamentos, foi usado o notebook. Para análise dos dados, foram produzidas categorias sobre características e conteúdos presentes nos estudos, explorando suas similaridades e diferenças, utilizando descrição e síntese (Hohendorff, 2014).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os quatro artigos selecionados (Assouline; Nicpon; Dockery, 2012; Rubenstein, 2015; Coutinho-Souto; Fleith, 2021; Madaus et al., 2022) estão distribuídos entre os anos de 2012 e 2022.

Assouline, Nicpon e Dockery (2012) tiveram o objetivo de examinar a relação entre habilidade, realização e intervenções educacionais talentosas com AH/SD em um grupo de jovens de alta habilidade com TEA. Os dados foram coletados com 59 estudantes cognitivamente superdotados com TEA (2e/ TEA - AH/SD) que foram encaminhados para uma

avaliação em uma clínica de psicologia, localizada em um centro universitário para estudantes com AH/SD dos Estados Unidos. Foram examinados os Índices de Memória de Trabalho e Velocidade de Processamento do *Wechsler Intelligence Scales for Children* (WISC-IV; Wechsler, 2003). Ambos foram significativamente correlacionados positivamente com a realização em matemática, leitura e linguagem escrita. Os resultados sugerem que os Índices de Memória de Trabalho e Velocidade de Processamento do WISC-IV foram significativamente correlacionados com pontuações de habilidades de leitura, matemática e linguagem escrita, e ambas as pontuações foram preditoras significativas no desempenho respectivo dessas habilidades. As descobertas destacam a necessidade de uma avaliação abrangente para identificar pontos fortes cognitivos e áreas de crescimento, bem como a participação em serviços escolares para pessoas com AH/SD.

Rubenstein (2015) teve o objetivo de examinar as experiências de pais de crianças com AH/SD com TEA (2e/ TEA - AH/SD) navegando no sistema educacional para seus filhos. Foram recrutados 13 pais de forma online, sendo que 11 pais se qualificaram para participar do estudo. A maioria dos participantes eram mães biológicas, com duas exceções (um pai e uma madrasta). Todos, exceto um participante, tinham filhos entre 8 e 15 anos de idade. Os pesquisadores desenvolveram um protocolo de entrevistas com perguntas sobre memórias favoritas, diversão em família e felicidade futura, para equilibrar perguntas sobre os aspectos desafiadores do diagnóstico e preocupações, bem como perguntas sobre componentes sociais e acadêmicos. Como resultados, os autores dizem que todos os participantes descreveram os desafios associados à busca de colocações educacionais apropriadas para seus filhos devido às necessidades sociais e acadêmicas únicas das crianças. Os pais reconheceram a incompatibilidade entre as características de seus filhos e os ambientes educacionais típicos e essa incompatibilidade exigiu que os pais assumissem um papel ativo na concepção e busca de oportunidades educacionais apropriadas. Essas descobertas fornecem insights para a equipe escolar e os pais à medida que desenvolvem serviços flexíveis para alunos duplamente excepcionais.

Coutinho-Souto e Fleith (2021) tiveram o objetivo de analisar a inclusão educacional de um estudante do gênero masculino, com 11 anos de idade e com características de dupla excepcionalidade (AH/SD e SA), a partir da perspectiva de gestores, professores, mãe e do próprio estudante. Foram realizadas seis entrevistas semiestruturadas, abordando os tópicos: trajetória escolar, processo de identificação da dupla excepcionalidade, desafios percebidos pela mãe na inclusão educacional do filho, aspectos que contribuíram para o processo de inclusão

educacional do estudante e a identificação do Atendimento Educacional Especializado oferecido na escola. Como resultados, o estudo concluiu que a parceria estabelecida entre a equipe escolar e a família propiciaram ao estudante com 2e/ TEA - AH/SD uma rede de apoio sistematicamente organizada que se revelou efetivamente competente para atendê-lo tanto na potencialização de suas habilidades quanto na superação de suas limitações, contribuindo para a promoção da sua inclusão educacional na classe comum do ensino regular ao longo de toda a sua escolarização e para o fortalecimento de sua autoestima.

Madaus et al. (2022) tiveram o objetivo de explorar as percepções pessoais e os fatores institucionais que facilitaram o sucesso acadêmico, bem como os desafios entre uma amostra de 40 estudantes academicamente talentosos com 2e/ TEA - AH/SD que estavam matriculados em faculdades e universidades altamente competitivas dos Estados Unidos. Foi utilizado um protocolo de entrevista semiestruturado que questionou os estudantes sobre experiências no Ensino Médio e habilidades acadêmicas e sociais que os ajudaram na sua conclusão, planejamento e experiências de transição secundária e percepções de fatores pessoais e institucionais que impactaram a aprendizagem na faculdade. O estudo concluiu que a maioria dos estudantes tinham excelentes habilidades de leitura e escrita. No entanto, a área de desafio acadêmico mais comum descrita foram cursos relacionados com ciências, matemática ou estatística, um sentimento expresso por 23 estudantes. A característica pessoal que mais lhes permitiu ter sucesso na faculdade, descrita por 26 dos 40 estudantes, foi a paixão pelo aprendizado. Metade dos participantes foram motivados a ter sucesso acadêmico pela independência que a faculdade oferece, bem como pela flexibilidade para tirar partido de um leque de oportunidades e pelo desenvolvimento da sua autonomia pessoal. A maioria deles indicou que as práticas instrucionais dos membros do corpo docente eram as suas maiores barreiras à aprendizagem.

Todos os estudos (Assouline; Nicpon; Dockery, 2012; Rubenstein, 2015; Coutinho-Souto; Fleith, 2021; Madaus et al., 2022) descrevem estudantes com 2e/ TEA – AH/SD, que estão de acordo com as características de dupla excepcionalidade, se encaixando nos pontos fortes e dificuldades trazidas por Mcclurg, Wu e Mcallum (2021).

Três estudos (Rubenstein, 2015; Coutinho-Souto; Fleith, 2021; Madaus et al., 2022) falam da dificuldade de se realizar o processo educacional de pessoas com 2e no ensino regular, em especial da barreira atitudinal e da formação desses docentes responsáveis pelo processo de inclusão (Kassar, 2014; Brasil, 2016).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve o objetivo de identificar estudos empíricos sobre a inclusão de estudantes com 2e em TEA e AH/SD na escola regular, a partir de uma revisão sistemática em bases de dados internacionais.

A análise sugere que as características levantadas na literatura internacional sobre as características dos estudantes de dupla excepcionalidade estão nos quatro estudos, como a presença de vocabulário rico, habilidades de resolução de problemas e raciocínio, e habilidades criativas, mas apesar disso, estão presentes dificuldades como em desempenhar sua capacidade cognitiva total em ambientes de educação convencional devido a desafios em habilidades essenciais, como organização, funcionamento executivo, linguagem expressiva, foco e produção física de trabalhos escolares, especialmente na escrita.

Os estudos falam da dificuldade de se realizar o processo educacional de pessoas com 2e/ TEA – AH/SD no ensino regular, em especial da barreira atitudinal e da formação desses docentes responsáveis pelo processo de inclusão.

Como limitação, poderia-se ampliar a busca em outras bases de dados representativas, para ampliar o levantamento das produções internacionais.

REFERÊNCIAS

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION(APA). **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais - DSM-5**. Tradução de Maria Inês Corrêa Nascimento et al. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION(APA). **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5-TR**. 5.ed. rev. Porto Alegre: Artmed, 2023.
- ASSOULINE, Susan G.; FOLEY NICPON, Megan; DOCKERY, Lori. Predicting the academic achievement of gifted students with autism spectrum disorder. **Journal of autism and developmental disorders**, v. 42, p. 1781-1789, 2012.
- BAIO, Jon et al. Prevalence of autism spectrum disorder among children aged 8 years—autism and developmental disabilities monitoring network. United States: **MMWR. Surveillance Summaries**, 2014.
- BARBOSA, Lucrecia Borges. EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL: UM OLHAR NA PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO DOCENTE. **Humanidades & Inovação**, v. 10, n. 10, p. 282-289, 2023.
- BARNHILL, Gena P. Supporting students with Asperger syndrome on college campuses: Current practices. **Focus on Autism and Other Developmental Disabilities**, v. 31, n. 1, p. 3-15, 2016.
- BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [INEP]. **Documento orientador das comissões de avaliação in loco para instituições de educação superior com enfoque em acessibilidade**. Brasília/ DF, 2016.

- BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 13.146 de 06 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)**. Diário Oficial da União, Brasília, DF/ 2015.
- CAIN, Meghan K.; KABOSKI, Juhi R.; GILGER, Jeffrey W. Profiles and academic trajectories of cognitively gifted children with autism spectrum disorder. **Autism**, v. 23, n. 7, p. 1663-1674, 2019.
- CHARMAN, Tony et al. IQ in children with autism spectrum disorders: data from the Special Needs and Autism Project (SNAP). **Psychological medicine**, v. 41, n. 3, p. 619-627, 2011.
- COSTA, A. B.; ZOLTOWSKI, A. P. C. Como escrever um artigo de revisão sistemática. In: KOLLER, Sílvia H.; COUTO, Maria Clara P. P.; HOHENDORFF, Jean von. **Manual de produção científica**, pp. 55-71. Penso Editora, 2014.
- COUTINHO-SOUTO, Waleska Karinne Soares; FLEITH, Denise S. Inclusão educacional: estudo de caso de um aluno com dupla excepcionalidade. **Revista de Psicologia**, v. 39, n. 1, p. 339-381, 2021.
- GONZÁLEZ-ALBA, Blas; CORTÉS-GONZÁLEZ, Pablo; MAÑAS-OLMO, Moisés. O diagnóstico da síndrome de Asperger no DSM-5. **Ajayu Órgano de Difusión Científica del Departamento de Psicología UCBS**, v. 17, n. 2, p. 332-353, 2019.
- HOHENDORFF, J. V. Como escrever um artigo de revisão de literatura. In: KOLLER, Sílvia H.; COUTO, Maria Clara P. P.; HOHENDORFF, Jean von. **Manual de produção científica**, pp. 39-54. Penso Editora, 2014.
- LI, Qian et al. Prevalence of autism spectrum disorder among children and adolescents in the United States from 2019 to 2020. **JAMA pediatrics**, v. 176, n. 9, p. 943-945, 2022.
- MADAUS, Joseph et al. Perceptions of factors that facilitate and impede learning among twice-exceptional college students with autism spectrum disorder. **Neurobiology of Learning and Memory**, v. 193, p. 107627, 2022.
- MATO GROSSO DO SUL, Conselho Estadual de Educação. Deliberação nº 11.883/CEE/MS, de 5 de dezembro de 2019. **Dispõe sobre a educação escolar de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação no Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul**. Diário Oficial do Estado do Mato Grosso do Sul: nº 10.056, 2019.
- MCCLURG, Virginia M.; WU, Jiaju; MCCALLUM, R. Steve. Academic success of general education college students compared to those screened as twice-exceptional and gifted. **Innovative Higher Education**, v. 46, n. 4, p. 411-427, 2021.
- RUBENSTEIN, Lisa DaVia et al. Lived experiences of parents of gifted students with autism spectrum disorder: The struggle to find appropriate educational experiences. **Gifted Child Quarterly**, v. 59, n. 4, p. 283-298, 2015.
- UNESCO. **Overcoming exclusion thought inclusive approaches in education: A challenge and a vision; conceptual paper**. Paris, 2003.
- WECHSLER, D. **Wechsler intelligence scale for children**. 4ª Ed. The Psychological Corporation, 2003.

Agradecimentos e financiamento: Programa Institucional de PósDoutorado/ Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PIPD)/CAPES, Processo nº 88887.103377/2025-00.